

Др Филип Мирић,¹
научни сарадник,
самостални стручно-технички сарадник
за студије и студентска питања
II и III степена студија,
Правни факултет Универзитета у Нишу

UDK: 343.983:81'23
UDK: 343.85
DOI: 10.5281/zenodo.15772732

Прегледни научни чланак

Примљен: 02. 01. 2025.
Прихваћен: 28. 05. 2025.

УЛОГА ФОРЕНЗИЧКЕ ЛИНГВИСТИКЕ У СУЗБИЈАЊУ КРИМИНАЛИТЕТА²

Апстракт: Сузбијање криминалитета је сложена активност која захтева мултидисциплинаран приступ. У савременом свету криминалитет је попримио сложене облике, за чије сузбијање су потребна високоспецијализовања знања и вештине. У мноштву наука и научних дисциплина од значаја за сузбијање криминалитета, посебно место заузима форензичка лингвистика. Задатак ове научне дисциплине је изучавања језика извршилаца кривичних дела. Имајући у виду да је језик најважније средство комуникације, а да комуникацију извршилаца кривичних дела често одликује конспиративност, сасвим је јасно да његово изучавање представља предуслов креирања механизма за сузбијање криминалитета. Ово се нарочито односи на организовани, високотехнолошки и друге савремене облике криминалитета. У том смислу, форензичка лингвистика представља спону између кривичног права, лингвистике и криминалистике. Предмет рада је анализа њихове међусобне повезаности. Према мишљењу аутора, знања из области форензичке лингвистике се недовољно користе у раду органа унутрашњих послова и правосуђа у Србији. Овај рад представља покушај да се научној и стручној јавности укаже на могућности примене форензичке лингвистике, имајући у виду њен мултидисциплинарни карактер.

Кључне речи: кривично право, криминалистика, форензичка лингвистика, сузбијање криминалитета.

¹ filip@prafak.ni.ac.rs

² Рад је у форми необјављеног реферата изложен на међународној научној конференцији „Право и мултидисциплинарност“ која је одржана 12-13. априла 2019. на Правном факултету Универзитета у Нишу.

1. Уводна разматрања

Развојем способности говора и апстрактног мишљења човек је постао најсавршеније биће. Језик је вредан научног проучавања зато што представља једно од темељних обележја људских бића: човек без језика не би био – човек (Бугарски, 2003: 11). Преношење порука путем језика довело је до незамисливог развоја човечанства који је постао практично неограничен. С друге стране, развој језика је и омогућио да се људи са антисоцијалним намерама и понашањем лакше и брже удружују, са циљем остварења својих злочиначких намера. На тај начин језик постаје њихово најсигурније уточиште. Развојем форензичке лингвистике, наука о језику се ставља у службу свих оних који активно раде на откривању кривичних дела и њихових извршилаца. Форензичка лингвистика је, дакле, нужен одговор на (зло)употребу језика од стране извршилаца појединих кривичних дела. Софистицираним језичким облицима које користе криминалци широм света, треба супроставити још софистициранија лингвистичка знања. Због тога, овај рад представља покушај да се сагледа могућност примене форензичке лингвистике у криминалистици. Како би се указало на досадашњи степен развоја форензичке лингвистике у Србији и на могућност њене употребе у криминалистичке и безбедносне сврхе, у раду ће, где год је то могуће, бити коришћени подаци из релеванте српске криминалистичке и криминолошке литературе. Инострана литература ће бити коришћена за потребе истицања примера добре праксе у овој области. Овакав приступ има своје оправдање јер је у Србији форензичка лингвистика на почетку свог развоја. На тај начин ће се указати на неопходност шире примене лингвистичких знања у криминалистици и форензичкој лингвистици, што у нашој земљи до сада није био случај. Рад је својеврсни омаж свим научним и стручним напорима да се у процес откривања и процесуирања извршилаца кривичних дела укључе и стручњаци и других научних дисциплина (сем права и криминалистике), међу којима форензичким лингвистима припада посебно место.

2. Примена форензичке лингвистике у криминалистици

Из литературе је познато да се криминалистика састоји из три области проучавања: криминалистичке технике, криминалистичке тактике, и криминалистичке методике (Ђурђић, 2012: 2). Криминалистичка техника је грана криминалистике која се бави проналажењем, изучавањем, усавршавањем и применом најпогоднијих метода и средстава природних и техничких наука за обезбеђење материјалних извора

доказа о кривичном делу и учиниоцу (Ђурђић, 2012: 2). Иако је реч о друштвеној науци, сасвим је јасна повезаност између криминалистике и форензичке лингвистике јер се до доказа о кривичном делу и учиниоцу може доћи и анализом употребљених језичких израза, а понекад и сам језик може бити и средство извршења кривичног дела.³

Потенцијали ове научне дисциплине у Србији нису у довољној мери искоришћени. Неколико је разлога за овакво стање у савременој науци о језику. Један од најважнијих је и чињеница да је у нашој земљи веома мало стручњака за ову област. Чињеница да форензичка лингвистика још увек нема своје место у правној и нарочито у криминалистичкој и полицијској теорији и пракси у Србији, довољан је показатељ о степену развитка ове научне дисциплине (Мигић, 2017: 490). Непостојање специјалиста из ове области у полицији, последица је немогућности да се спозна шта се подразумева под отвореном проблемском систематизацијом за напредак савремене полицијске делатности. Увођење савремених метода за борбу против криминалитета, нужно захтева и запошљавање специјалиста из ове области. Преписивање или описивање и преношење пресретнутог разговора из електронског облика на папир од стране службеника других профила, а не форензичара лингвиста, не доприноси ефикасности ни криминалистичког ни кривичноправног поступка (Манојловић, Николић-Новаковић, 2009: 126). Све су ово области где је рад форензичких лингвиста од изузетне помоћи полицији, тужилаштву и судовима у борби против све софистициранијих облика криминалитета, попут различитих форми организованог или високо-технолошког криминалитета (Мигић, 2016: 556). Када је реч о примени форензичке лингвистике у криминалистици, основно је питање код откривања којих кривичних дела и у којим фазама кривичног поступка се њена знања могу применити.

3. Примена форензичке лингвистике у кривичном поступку

Форензичка лингвистика највећу примену, бар засада, има у истражном поступку. Она посебно добија на значају у савременом свету, где се поруке и писма не пишу руком, већ електронски. Анализирају се и СМС поруке, претње које се шаљу електронском поштом, уцене, захтеви за откуп, застрашивања сведока, изнуђивање...⁴ Осим тога, од посебног

³ Кривично дело увреде је карактеристично у овом смислу јер се оно и врши употребом језика.

⁴ Novosti (2007). *I govor otkriva ubice*, (Z.Uskokovic) 31. 03. 2007, <http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:196189-I-govor-otkriva-ubice>, приступ 17.08.2024

значаја за откривање појединих наведених облика криминалних понашања су и криминалистичка вештачења рукописа.⁵ Искуства форензичких лингвиста су значајна и приликом откривања претњи и уцена, нарочито ако су оне учињене употребом писаног језика.⁶ Међутим, знања из области форензичке лингвистике могу бити веома корисна и код откривања кривичних дела попут тероризма, различитих фалсификовања, организованог криминалитета итд. Форензичка лингвистика свакако има своје место и у фази главног претреса, нарочито у ситуацијама када треба пружити одговор на питање да ли спорни документ или видео запис потичу од окривљеног. Применом знања из области форензичке лингвистике може се открити читав низ карактеристика извршиоца кривичних дела попут пола, старости, националности, религијских опредељења итд. Све ово може допринети његовом лакшем откривању или бар сужавању круга потенцијалних извршилаца конкретног кривичног дела (Kašić, Đorđević, 2010: 124).

Посебно је занимљива примена лингвистичке анализе код кривичног дела угрожавања сигурности. Елемент бића овог кривичног дела јесте претња да ће се напасти на живот и тело другог лица. Да би претња била правно релевантна морају да буду испуњени следећи услови: говорник прети да ће лично и непосредно напасти на живот и тело жртве; говорник да ће претња проузроковати штету оном коме прети; извршилац има намеру да заплаши жртву (Николић-Новаковић, 2017: 151-152). Индиректна претња иако не представља елемент бића кривичног дела угрожавања сигурности у српском кривичном законодавству, може бити итекако опасна и код жртве изазвати осећај страха и узнемирености.⁷

⁵ О вештачењу потписа и рукописа видети више (Ђурђић, 2012: 109-114).

⁶ Видети више: *Sveučilište u Zadru (2010). Forenzička lingvistika, hvatanje ucjenjivača analizom pisma*, https://www.unizd.hr/Portals/32/medijska%20pracenost/2010_17_velj%20Unizd_%20Forenzi%C4%8Dka%20lingvistika,%20hvatanje%20ucjenjiva%C4%8Da%20analizom%20pisma.pdf (приступљено 17.08.2024).

⁷ О опасности индиректне претње довољно сведочи и случај новинарке Бранкице Станковић, којој су навијачи за време утакмице Партизан-Шахтјор 16. децембра 2009. године скандирали: „Отровна си као змија, проћи ћеш као Турувија.“ Према одлуци Првог Основног суда у Београду у овом случају није било елемената кривичног дела које се гони по службеној дужности, већ евентуално кривичног дела увреде, за које се гоњење предузима по приватној тужби. Колико су озбиљне последице овог случаја, довољно говори и чињеница да је новинарки Бранкици Станковић, одмах после критичног догађаја додељено полицијско обезбеђење (Николић-Новаковић, 2017:155-156). Имајући у виду овакве случајеве, требало би размислити о измени кривичног законодавства у Србији, у правцу признавања индиректне претње као правнорелевантне у свим оним случајевима када она може довести до наступања штетних последица по жртву

Форензичка лингвистика се доста дуго користи у многим европским државама. Она се интензивно развија последњих деценија нарочито у Америци и Енглеској. У Енглеској су разговори са осумњиченима почели да се снимају на магнетофонску траку тек 1984. године, када је усвојен *Police and Criminal Evidence Act* (PACE).⁸ Службеници полиције морали су да записују све што осумњичени каже од речи до речи и могли су да бележе две врсте доказа: разговор са осумњиченим, када су морали да записују и своја питања и одговоре осумњиченог, и исказ, када је осумњичени диктирао своју верзију догађаја током чега службеницима полиције није било дозвољено да постављају питања. Међутим, овај начин узимања исказа и саслушавања окривљеног водио је разним злоупотребима. Осумњичени су неретко тврдили да су им службеници полиције постављали питања и потом тај дијалог бележили као монолог. Снимање разговора са осумњиченима је све то променило и данас је могуће проверити истинитост разних тврдњи, на пример, када окривљени тврди да је његово признање изнуђено (Манојловић, Николић-Новаковић, 2009: 118). У англосаксонском правном систему, лингвистика има запажено место у расветљењу кривичних дела. Применом знања форензичке лингвистике се заиста може доћи до материјалне истине, што је и најважнији циљ вођења кривичног поступка. Ово веома упечатљиво илуструје и случај Тимотија Еванса који је 1950. године проглашен кривим за убиство свога детета и жене и осуђен на смрт. Казна је извршена вешањем. Главни доказ против Еванса била је изјава дата лондонској полицији 2. децембра 1949. године у којој је признао убиства детета и жене. Еванс је био готово сасвим неписмен па је изјаву дао усмено, полицијским службеницима на записник. Током суђења се бранио да није знао шта говори да је изјаву дао из страха да ће бити изложен полицијској тортури уколико не буде признао убиства. Лингвистичком анализом је утврђено да део изјаве који се односи на признање убиства стилски и језички значајно одудара од осталих делова Евансових изјава које садрже готово 5.000 речи. Форензичким налазом су потврђени наводи Евансове одбране и он је постхумно помилован 1966. године после спроведене јавне истраге.⁹

Када је реч о лингвистичким дисциплинама које могу имати форензички значај, посебно се издваја фонетика. На основу специфичних и софистицираних фонетских анализа могуће је утврдити да ли спорни

у кратком временском периоду после њеног упућивања.

⁸ UK Government: *Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE)*, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents>, приступљено 17.08.2024.

⁹Случај описан према Кристал, 1987: 69.

фонетски узорак припада окривљеном. Овај поступак је значајан код расветљења свих кривичних дела код којих се користи усмена претња или принуда. Форензичка лингвистика је почела да се развија шездесетих година прошлог века у САД (Kašić, Đorđević, 2010: 112). Иако је форензичка фонетика на почетку свог развоја у нашој земљи, важно је истаћи да Србија једина у региону има судског вештака за глас, односно дефектолога-сурдоаудиолога. Случајеви на којима ради најчешће су везани за организовани криминалитет, отмице и уцене.¹⁰

4. Форензичка лингвистика као научна дисциплина

Форензичка лингвистика се развија и као научна дисциплина у оквиру одговарајућих института. Пример добре праксе је Институт за форензичку лингвистику (*Forensic Linguistics Institute*) из Велике Британије, који је основан 1995. године. Стручњаци ангажовани у овом институту успешно примењују принципе форензичке лингвистике у решавању бројних кривичних случајева, међу којима се издвајају убиства, тероризам, све врсте напада, утицаја на сведоке, анализе опроштајних писама итд. Осим делатности у оквиру института за форензичку лингвистику, ова научна дисциплина се проучава и примењује за анализу докумената од значаја за кривични поступак (сведочења, одбране окривљеног свих врста писних доказа итд). Овакав приступ је довео до убрзаног развоја форензичке лингвистике, нарочито у САД. У оквиру Форензичке лабораторије Федералног истражног бироа САД (FBI), постоји Одељење за анализу докумената, у оквиру кога се врши и њихова лингвистичка анализа.¹¹ Формирање оваквих научних института у Србији би допринело развоју форензичке лингвистике, као апликативне научне дисциплине.

Постоји још много других области у криминалистици у којима је могуће применити знања из форензичке лингвистике. Између осталог, важан задатак криминалне лингвистике јесте проучавање сленга извршилаца кривичних дела. По дефиницији, сленг је нестандардни, некњижевни језички облик и као такав има своје лингвистичке карактеристике које га одвајају од књижевног језика (Mirić, 2016: 557; Кристал, 1987: 53). Са кривичнопроцесног становишта, проучавање криминалног сленга у сваком конкретном случају извршења кривичног дела има форму

¹⁰ РТС (2012). *Вештак за глас*, 18.03.2012, <http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/1065338/vestak-za-glas.html>, приступљено 17. 08.2024.

¹¹ Видети: FBI Services (n.d). *Law Enforcement Resources: Scientific Analysis (Questioned documents)*, <https://www.fbi.gov/services/laboratory/scientific-analysis/questioned-documents>, приступљено 17. 08.2024.

вештачења обављеног од стране вештака за криминалну лингвистику. Вештачења су процесне радње доказног карактера уређене процесним закоником, чији резултати могу бити чињенични основ пресуде. Вештачење се одређује када је за утврђивање или оцену неке важне чињенице потребно прибавити налаз и мишљење од лица које располаже потребним стручним знањем или умењем (Mirić, 2016: 557). Знања из области форензичке лингвистике се могу примењивати у свим фазама кривичног поступка (истражни поступак), главни претрес, поступак по правним лековима.¹² У предистражном поступку улога форензичких лингвиста је компатибилна са активностима полиције на осветљавању кривичног дела и откривању учиниоца. У фази главног претреса улога форензичког лингвисте је да суду помогне у утврђивању чињеница од значаја за пресуђење, у вези са говорним или писаним језиком, а у поступку по правним лековима улога форензичких лингвиста је да помогну суду приликом оцене изведених доказа и првостепене пресуде. Дакле, форензички лингвисти имају процесни положај вештака или стручног лица.¹³ Иако Законик о кривичном поступку Републике Србије пружа довољно могућности за ангажовање форензичких лингвиста у кривичном поступку, према нашим сазнањима и подацима којима располажемо, она није коришћена у пракси, што се негативно одражава и на могућност развоја форензичке лингвистике као научне дисциплине у Србији, о чему ће у наставку рада бити више речи.

5. Перспективе развоја форензичке лингвистике у Србији

Нажалост, форензичка лингвистика у Србији је тек на почетку свог развоја. Она се још није уобличила ни као практична дисциплина, чији би се резултати значајније користили у криминлистичкој пракси и безбедносним наукама. Форензичка лингвистика нам пружа знања и вештине како да препознамо лавиринт безбедносних појава у безбедносном миљеу, она нам открива методе и проналази средства за такво деловање (Манојловић, 2009: 49). Она пружа одговоре на савремене безбедносне претње, које често изазивају велику пажњу јавности, али та пажња, нажалост по правилу, траје веома кратко.¹⁴ Форензичка

¹² Видети: Olsson J., *What is Forensic Linguistics*, http://www.thetext.co.uk/what_is.pdf, приступ 17. 08.2024.

¹³ Одредбом чл.114. Законика о кривичном поступку ("Службени гласник РС", бр.72/2011...62/2021-Одлука УС) прописано је да је вештак лице које располаже потребним стручним знањем за утврђивање или оцену неке чињенице у поступку.

¹⁴ Примера оваквог понашања јавности има много. Тако, 2009. године, човек са бомбом кашикарном ушао је у председништво Србије и предао писмо са захтевима за

лингвистика се у Србији недовољно примењује, а томе доприноси и недостатак стручњака одговарајућег профила. Овакво могло би се рећи, поражавајуће стање, отвара нови проблем – место форензичке лингвистике у систему високог образовања (Mirić, 2017: 493).

Форензичка лингвистика је недовољно заступљена у студијским програмима факултета у Србији. Према нашим сазнањима, форензичка лингвистика се изучава једино на Филолошком факултету у Београду као изборни наставни предмет на IV години студија (Filološki fakultet Beograd, 2023:2).¹⁵

Оснивање института за форензичку лингвистику у Србији, попут оних у Великој Британији и САД, би, као што је већ речено, у многоме, допринело побољшању ефикасности борбе против криминалитета. Форензички лингвисти својим знањем могу бити од изузетне помоћи криминалистима, судијама, адвокатима, криминолозима и осталим стручњацима различитих специјалности, у процесу откривања кривичних дела и процесуирања њихових учиниоца.

Један од могућих праваца развоја форензичке лингвистике у Србији је свакако проширивање надлежности криминалистичко-техничких центара и на вештачења из области лингвистике. Неопходни предуслов за то је и образовање одговарајућег кадра. Због тога је неопходно да се, уз постојеће образовне профиле из области лингвистике, уведу и нови. Увођење форензичке лингвистике на правним факултетима допринело би ширем и потпунијем образовању будућих правника и унапредило њихове професионалне капацитете да активно раде на сузбијању криминалитета (Mirić, 2017: 493-494).

6. Закључна разматрања

Примена знања форензичке лингвистике може да допринесе расветљењу најтежих кривичних дела. Треба имати у виду и значај

тадашњег председника Србије. Нападач се неколико сати по уласку у зграду предао полицији. Видети више: Novosti (2009). *Са две бомбе тражио правду код Тадића*, 21.5.2009, <http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/hronika/aktuelno.291.html:240500-Sa-dve-bombe-trazio-pravdu-kod-Tadica>, приступљено 17. 08.2024. Овакви догађаји указују на потребу да се оваква писма анализирају и са аспекта форензичке лингвистике, како би се утврдила њихова аутентичност и спречиле несагледиве последице које могу настати по безбедност друштва и државе.

¹⁵ Filološki fakultet u Beogradu (2023). *Opsta lingvistika sa stranim jezikom*, приступ 17.08.2024., <https://www.fil.bg.ac.rs/uploads/files/Budu%C4%87i%20studenti/Lifleti%202023/opsta%20lingvistika%202023.pdf>.

вештачења различитих докумената у судском поступку, што такође, спада у област форензичке лингвистике. Када се све ово узме у обзир сасвим је јасно да форензичка лингвистика и криминалистика и остале кривичноправне науке научне дисциплине имају много заједничких области изучавања.

Знања из области форензичке лингвистике су значајна за сузбијање најтежих облика криминалитета попут организованог и високотехнолошког криминалитета. Она се могу користити у свим фазама кривичног поступка. За даљи развој ове научне дисциплине у Србији неопходно је вршити сталну едукацију и супервизију кадрова, пре свега, лингвиста и киминолога, што захтева кадровска и финансијска улагања. Осим наведеног од суштинског значаја би било увођење форензичке лингвистике, као изборног предмета на основним, специјалистичким, мастер и докторским студијама релевантних факултета из поља друштвено-хуманистичких наука. Иако је форензичка лингвистика на почетку свог развоја у Републици Србији, као научна дисциплина поседује веома важан потенцијал у откривању учинилаца и кривичних дела. Да би се он искористио, неопходно је, осим кадровских и финансијских улагања, обезбедити и одговарајући образовни и научни оквир за њен даљи напредак и развој, што би се могло постићи на већ описан начин.

И на крају, може се констатовати да, иако је форензичка лингвистика у Србији још увек на почетку свог развоја, ентузијазам свих оних који се свакодневно баве применом лингвистичких знања за потребе расветљења и разрешења кривичних ствари, даје основа за веровање да ће се у будућности форензичка лингвистика развијати заједно са другим криминалистичким и криминолошким наукама и научним дисциплинама. Мултидисциплинарни приступ изучавању криминалитета једини је сигуран начин за његово ефикасно сузбијање.

Литература

Кашић, З., Ђорђевић, Ј. (2010). Forensic linguistics in criminal investigation, *Nauka, bezbednost, policija*, vol. 15, no. 1, pp. 111-126.

Mirić, F. (2016). Drug addicts' slang through the prism of forensic linguistics, in *Archibald Reiss Days, Thematic conference proceedings of international significance*, Academy of Criminalistic and Police Studies, vol. 2, pp. 556-551.

Mirić, F. (2017) The Application of Forensic Linguistics in Criminalistics, *Archibald Reiss Days, Thematic conference proceedings of international significance*, Academy of Criminalistic and Police Studies, vol. 1, pp. 490-495.

Бугарски, Р. (2003). *Увод у општу лингвистику*, Београд: Чигоја штампа и XX век.

Ђурђић, В. (2012). *Основи криминалистике*, Ниш: Центар за публикације Правног факултета у Нишу.

Кристал, Д. (1987). *Кембричка енциклопедија језика*, Београд: Нолит.

Манојловић, Д. (2009) Форензичка лингвистика у безбедносној теорији и пракси, *Ревуја за безбедност*, год. 3, бр. 11, стр. 45-50.

Манојловић, Д., Николић-Новаковић, Л. (2009). Форензичка лингвистика-упоредноправни и криминалистички аспекти, *Страни правни живот*, бр. 3, стр.109-128.

Николић-Новаковић, Л. (2017). *Форензичка лингвистика - примена метода форензичке лингвистике у криминалистичким истрагама претње*, Бањалука: Европски дефендологија центар.

Правни извори

UK Government: *Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE)*, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents>, приступљено 17.08.2024.

Законик о кривичном поступку, *Службени гласник РС*, бр.72/2011...62/2021-Одлука УС.

Електронски извори

FBI Services (n.d). Law Enforcement Resources: Scientific Analysis (Questioned documents), <https://www.fbi.gov/services/laboratory/scientific-analysis/questioned-documents>, приступ 17. 08.2024.

Filološki fakultet u Beogradu (2023). *Opsta lingvistika sa stranim jezikom*, <https://www.fil.bg.ac.rs/uploads/files/Budu%C4%87i%20studenti/Lifleti%202023/opsta%20lingvistika%202023.pdf>, приступљено 17.08.2024.

Novosti (2007). *I govor otkriva ubice*, (Z.Uskoković) 31. 03. 2007, <http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:196189-I-govor-otkriva-ubice>, приступ 17.08.2024

Novosti (2009). *Sa dve bombe trazio pravdu kod Tadiћа*, 21.5.2009, <http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/hronika/aktuelno.291.html:240500-Sa-dve-bombe-trazio-pravdu-kod-Tadica>, приступљено 17. 08.2024.

Olsson J. (n.d). *What is Forensic Linguistics*, http://www.thetext.co.uk/what_is.pdf, приступљено 17.08.2024.

PTC (2012). Вештак за глас, 18.03.2012, <http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/1065338/vestak-za-glas.html>, приступљено 17. 08.2024.

Sveučilište u Zadru (2010). Forenzička lingvistika, hvatanje ucjenjivača analizom pisma, https://www.unizd.hr/Portals/32/medijska%20pracnost/2010_17_velj%20Unizd_%20Forenzi%C4%8Dka%20lingvistika,%20hvatanje%20ucjenjiva%C4%8Da%20analizom%20pisma.pdf, приступ 17.08.2024.

Filip Mirić, LL.D.,
Research Associate,
Associate for Postgraduate Studies Services,
Faculty of Law, University of Niš

THE ROLE OF FORENSIC LINGUISTICS IN SUPPRESSION OF CRIME

Abstract

Suppression of crime is a complex activity which necessarily involves a multidisciplinary approach. In the contemporary world, there are complex forms of crime whose suppression depends on highly specialized knowledge and skills. Among many sciences and scientific disciplines, forensic linguistics has a special role and relevance in combating crime. The primary aim of this scientific discipline is to explore the language of criminal offenders. Considering that language is the most important means of communication and that communication between criminal offender is often conspirative, clandestine and collusive, the study of language use in a specific criminal setting is a prerequisite for creating mechanisms for combating crime. This particularity refers to organized crime, cybercrime and other contemporary forms of crime. In this context, forensic linguistics is a link between criminal law, linguistics and criminalistics (crime investigation). This paper analyzes their interconnectedness and correlations. In the author's opinion, the knowledge of forensic linguistics is insufficiently used in the work of the interior affairs and judicial authorities in Serbia. Bearing in mind the multidisciplinary nature of forensic linguistics, this paper is an attempt to draw attention of the scientific and professional public to this scientific discipline and to indicate the possible applications of forensic linguistics in combating crime.

Keywords: *criminal law, criminalistics, forensic linguistics, crime suppression.*